

YO'L BUYIDAGI DAM OLISH MAJMUALARINING SHAKLLANISHIDA IJTIMOY-IQTISODIY VA SHAHARSOZLIK OMILLARI

Eshatov I.Q. (PhD) dotsent v.b,
Muhammadiyev S. Sh.Q. va L. yo'nalishi talabasi
Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo'l bo'yida joylashgan dam olish majmualarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy va shaharsozlik omillari o'rganiladi. So'nggi yillarda aholi harakatchanligining oshishi, yo'l qurilishi hajmining kengayishi, aholi ehtiyojlari sektorining o'zgarishi va chet ellik sayyohlar oqimining ko'payishi munosabati bilan yo'l bo'yidagi dam olish majmualarini qurish zarurati aniq bo'ldi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda va chet ellarda dam olish va sayyohlik faoliyatining rivojlangan tarmog'i shakllanib, iqtisodiyotda muhim rol o'ynamoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda yo'l bo'yidagi dam olish majmualari keraklicha shakillanmagan va yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining rivojlangan tarmog'ini yaratishda sezilarli darajada orqada qolmoqda. Bu transport kommunikatsiyalari ta'sir zonalarida yo'l bo'yidagi dam olish ob'ektlari arxitekturasini shakllantirish muammosini o'rganishning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, rekreatsion komplekslar, shaharsozlik omillari, viloyat infratuzilmasi, muhit ob'ektlari, mintaqaviy.

Kirish. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi, shuningdek, O'zbekistonning markaziy zonasida qishloq aholi punktlari va kichik shaharlarni ijtimoiy rivojlantirish yo'llarini aniqlash, transport kommunikatsiyalari ta'sir zonalarida rekreatsion komplekslarni shakllantirish kontseptsiyasini ishlab chiqishning ahamiyati, yo'l bo'yidagi rekreatsion komplekslarning arxitekturasini takomillashtirish bilan asoslab beradi. Ularni jamoat xizmatlari tizimiga kiritish zarurati bilan belgilanadi. Guruhlarni joylashtirish tizimlari, avtonom hayotni qo'llab-quvvatlash orqali yo'l bo'yidagi rekreatsion komplekslar arxitekturasini takomillashtirish yo'l bo'yidagi rekreatsion tuzilmalar bo'yicha uslubiy ishlanmalarning yo'qligi hududlarni oqilona o'zlashtirishning asosiy sababidir.

Asosiy qism. Dam olishning zamonaviy tushunchasi. Mutaxassislar uchun dam olish maskanlarini tashkil etish, rejalashtirish va rivojlantirish sohasida ishlaydi. Turizm va tibbiy sanatoriyalarda "dam olish" so'zining talqini sezilarli darajada ilmiy aloqa va tushunishni osonlashtiradi. Arxitektorlar bilan birgalikda ushbu sohada shifokorlar, gigienistlar, fiziologlar, ekologlar, iqtisodchilar, sotsiologlar va boshqa ko'plab mutaxassislar ishlaydi [1,2,4,5].

Dam olish maskanlarini loyihalash murakkab vazifalardan biridir. Ushbu murakkablik ko'rib chiqilayotgan muammolarning murakkabligi bilan bog'liq. Ko'plab omillarni hisobga olish va hal qilish zarurati ijtimoiy, tibbiy-biologik, psixologik, iqtisodiy va arxitektura va rejalashtirish xususiyati bilan bog'liq.

Dam olish qanday ketmoqda uzoq antik davrga borib tibbiyot, din va san'at bilan taqaladi.

Dam olish milliy iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlarini qamrab oladi. Uning shaharsozlik va arxitektura jihatlarida rivojlanish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda va chet yillarda bir qator loyiha firmalari va institutlari ko'p mavzular murakkab tarzda ishlab chiqilgan.

Inson ham aqliy, ham ma'naviy yashash muhitini shakllantirishda zamonaviy me'mor, nafaqat fiziologik va jismoniy ehtiyojlarni hisobga olish kerak.

Mahalliy infratuzilma va xizmatlarni rivojlantirish: Dam olish maskanlariga kirish qulayligini ta'minlash uchun yo'l, ko'priklar, va boshqa transport infratuzilmasi rivojlantiriladi. Dam olish maskanlari atrofida turli xizmat ko'rsatish tarmoqlari (suv va elektr ta'minoti, ovqatlanish joylari, sog'liqni saqlash xizmatlari) rivojlanadi, bu esa aholining turmush tarzini yaxshilaydi [11,13].

Shaharsozlik omillari va majmualarning joylashuvi va transport aloqalari:

Natija. Dam olish majmualarining yo'l bo'yiga yaqin joyda qurilishi mintaqaviy rivojlanish rejalari mos kelishi kerak. Bu joylashtirish sayyohlar uchun qulay bo'lishi va mahalliy infratuzilma bilan muvofiq bo'lishi kerak. Dam olish majmualari atrofidagi transport infratuzilmasi rivojlanadi. Bu esa umumiy shaharsozlik rejalari muvofiq holda amalga oshirilishi lozim.

Yo'l bo'yidagi sayohatchilarga xizmat ko'rsatish ob'ektlari

1. Jadval

T.r	Xizmat turi, xizmat	Ob'yekt nomi (binolar va inshootlar)
1	Turar joy	Mehmonxona, moto mehmonxonasi, motel, lager, dam olish maskani yo'l bo'yi, o'zini o'zi ta'minlash. Kvartiralar (uyni ijaraga olish, kvartira kottejlari), xususiy sektor.
2	Ovqatlanish	Ovqatlanish xonasi, kafe, restoran – yo'l bo'yida, oshxonapishirish, xususiy sektor, o'zini o'zi ta'minlash.

3	Transport xizmat	Avtomobil ijarasi, jamoat transporti, ekskursiya transporti, shaxsiy transport, keyin avtomobil, yoqilg'i quyish shoxobchasi. Ochiq to'xtash joylari, qutilar, garajlar.
4	Ekskursiya xizmat	Guruhchi, qo'llanma guruhi, qo'llanma shaxsiy, o'z-o'zini tekshirish va o'rganish
5	O'yin-kulgi; savdo, va boshqalar. sport, ov qilish; baliq ovlash, va boshqalar. - klub manfaatlar; korporativ manfaatlar; - etnik manfaatlar.	Sport inshootlari, tabiiy va peyzaj ob'ektlari, jamoat darslari va ob'ektlari buning uchun konferentsiya xonasi, joylar uchrashuvlar va chiqishlar uchun, etnik ob'ektlar
6	Haj (kanonlarga rioya qilish joylashtirish va ovqatlanish)	Diniy ob'ektlari va diniy marosimlarga rioya qilish

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining bosh rejalarida quyidagilar mavjud:

Arxitektura va landshaft dizayni: Dam olish majmualari viloyatning tabiiy landshaftiga mos ravishda qurilishi ham ekologik, ham estetik jihatdan foydalidir. Bu, ayniqsa, turistlarning diqqatini jalb etish va ularning tajribasini yaxshilash muhimdir.

Shaharsozlikda barqaror arxitektura qo'llanilishi atrof-muhitga zarar yetkazmaslik juda muhim hisoblanadi. Misol uchun, energiya tejaydigan texnologiyalar va yashil hududlarning qo'llanilishi bo'lishi mumkin.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari xavfsizlik standartlariga mos ravishda qurilishi kerak. Shu jumladan transport xavfsizligi uchun kerakli choralar ko'rilishi lozim [8,10].

Ekologik ta'sirni kamaytirish: Dam olish majmualari ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yashil hududlar, qayta ishlash tizimlari, va tabiiy resurslarni tejaydigan texnologiyalarni qo'llash kerak. Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari nafaqat mahalliy iqtisodiyotga, balki shaharsozlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu majmualar yangi ish o'rinlarini yaratadi, turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-demografik omillar. Tabiiy omillardan tashqari hududdan foydalanish tabiati va uni rejalashtirish resurslar ta'sir qiladi. Antropogen omillar o'z ta'sirining kuchi bilan ular tabiiy bilan raqobatlasha oladi.

Hudud baholanadigan antropogen omillar soni, hududga transport va muhandislik-texnik xizmat ko'rsatishi kiradi. Asosiy ishlab chiqarish va iste'mol markazlarining mavjudligi, gigiena tabiiy kompleksning shartlari va holati, qiymati kapital fondi va rekonstruktiv tadbirlarni baholash zarur [7,8].

Hududni muhandislik bilan ta'minlash. Muhandislik darajasi hududni ta'minlash masofani aniqlash orqali baholanadi. Mavjud yoki qurilayotgan bosh uchastkalardan hududning alohida uchastkalari ratsional qo'shilishning ma'lum bir chegarasiga ega. Inshootlar yangi iste'molchilar, shuningdek, hudud uchastkalarini ajratish orqali, ishlab chiqiladi. Hozir bir yoki bir nechta muhandislik turlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Mavjud tarmoqlarni kengaytirish yoki ushbu uchastkalarni boshqa turdagi kommunal xizmatlar bilan jihozlash, qoida tariqasida, izolyatsiya qilingan yoki

bo'lmaganlarni o'zlashtirishdan muhandislik bilan ta'minlangan hududlarga ko'ra maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy-demografik salohiyat. Maqsadlarni ishlab chiqishda moddiy resurslarni baholash bilan bir qatorda loyiha dasturlari hududlar ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jihatdan potentsial o'rganilmoqda. Shunday qilib, yo'l chetlarini joylashtirish masalasini hal qilish uchun dam olish maskanlari tuman yoki shaharning mehnat resurslarini bilish muhimdir:

- aholining soni va demografik tarkibi, uning kasbiy-malaka xususiyatlari; Hududiy taqsimlash mehnat resurslari yo'l bo'yidagi turar joy va tuzilishga dam olish maskanlari ta'sir qiladi.

Transport. O'zbekistonda maqsadli rivojlanish dasturiga muvofiq transport-kommunikatsiya ramkasini shakllantirish sohalari ajratilishi muhim ahamiyatga ega. Bu ta'sir zonalarida joylashgan yo'l bo'yidagi dam olish majmualarini faol ravishda qurishga transport kommunikatsiyalari olib keladi.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining birinchi navbatda quyidagilar uchun mo'ljallanadi:

- avtoullovchilar xizmat ko'rsatish. Asosiy ob'ektlar tarkibiga yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mehmonxonalar, motellar, restoranlar, klublar va do'konlar, shuningdek avtomobillarga xizmat ko'rsatish ob'ektlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari, xizmat ko'rsatish postlari boshqalar [6,8,9,10].

Mualliflarning fikriga ko'ra, yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining diqqatga sazovor joylarga aylanadi. Yaqin atrofdagi aholi punktlari aholisi va ob'ektlarga aylanishi kerak. Jamoat markazlari kabi yangi turdagi dam olish xizmatlari aholi punktlarining guruh tizimlarida xizmat ko'rsatish harakat radiusi yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining masofasi bilan yechiladi. Shuning uchun yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining tarkibiga quyidagilar ham kiritilishi kerak:

- jamoat xizmatlari;
- hammom, kir yuvish, savdo xalq hunarmandchiligini sotish majmualari;

- etnik madaniyat markazlari ushbu mintaqalarning xususiyatlari va boshqalar. Ushbu qaror mahalliy rivojlanishning rivojlanishiga yordam beradi. Mikroiqtsodiyot, madaniyatning etnik elementlarining shakllanishi va rivojlanishi mintaq va jamoat xizmati darajasini oshirish nafaqat avtoturistlar, shuningdek,

yaqin atrofdagi qishloqlar aholisi ham kiradi [1,4,5,6,12,13].

Hududga transport xizmati ko'rsatish darajasi odatda baholanadi. Uning turli bo'limlarining mavjud va qurilayotgan transport tarmoqlari yoki qurilmalari ajralib turadi. Baholash asosida hududga transport xizmati ko'rsatish sxemasi tuziladi. U erda quyidagilar ajratiladi:

- turli xil turlarga xizmat ko'rsatishning turli darajalariga ega hududlar transport va ushbu daraja talablarga qay darajada javob berishini ko'rsatadi.

Xulosa. Dam olish muhitini yaxshilashda suv havzalari muhim rol o'ynaydi. Ular o'zgaruvchan muhim iqlimni shakllantirish omilidir. Shamol yo'nalishi, harorat va namlik rejimi ko'rib chiqiladi. Ayniqsa faol yo'l bo'yidagi dam olish maskanlarida suv havzalarining roli xilma-xildir issiq quruq iqlim bo'ladi. Shaharsozlik texnikasi-tashkilot qurilishlar, suvdan foydalanish xususiyati (gorizontal oyna sifatida, har xil turdagi "ekranlar") foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Suv tizimlari va ularning kompozitsion ifodasiga erishish yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining loyihasi muhim.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi (2020). O'zbekiston turizm infratuzilmasini rivojlantirish strategiyas

2. Абуков А.Х. Туризм сегодня и завтра. М., Профиздат, 1978.

3. Авдоткин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное

4. проектирование. М., Стройиздат, 1989.

5. Eshatov, I. K., & Achildiyev, R. M. (2023). Placement of commercial and domestic service complexes taking into account natural and climatic regions in the regions of Uzbekistan. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 80-86.

6. Ikrom, E. Historical bazaars of central asia—predictors of modern shopping centers. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 23-27.

7. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

8. Аврамов А.Н. Кемпинги и мотели. М., 1978.

9. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном

10. проектировании. М., 1989.

11. Алаев Э.Б. Региональное планирование в развивающихся странах. М., 1970.

12. Алексеев С В. Общество и природная среда. М., Наука. 1980.

13. Андерсон Б. Солнечная энергия. М., 1982.

14. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic

Conditions. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(10), 31-38.

15. Eshatov I.Q. O'zbekiston viloyatlari markazlarida savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini arxitektura-loyihaviy shakllantirish xususiyatlari. // ISBN 978-83-66216-90-7 © iScience Sp. z o. o. Warszawa – 2024.

